

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Composición del microbiota intestinal durante el primer año de vida postnatal en lactantes alimentados con lactancia materna exclusiva vs sucedáneos de la leche humana de acuerdo a la vía de nacimiento

2. Planteamiento del problema

La leche humana (LH) juega un papel clave en el desarrollo de la microbiota intestinal del lactante, contribuyendo con el 67.7% de su composición bacteriana en los primeros seis meses de vida. Se ha observado que la microbiota de los lactantes con lactancia materna exclusiva (LME) es menos diversa y presenta una mayor proporción de bifidobacterias en comparación con aquellos alimentados con sucedáneos de leche humana (SLH). Además, la vía de nacimiento influye en la colonización bacteriana intestinal. Sin embargo, existe poca evidencia sobre estas diferencias a lo largo del primer año de vida, lo que motiva la investigación de su impacto en la salud infantil.

3. Objetivo general

Demostrar que existen diferencias en la composición de la microbiota intestinal durante el primer año de vida postnatal entre lactantes alimentados con LME y lactantes alimentados con SLH y de acuerdo a la vía de nacimiento.

4. Diseño

Estudio longitudinal analítico y de cohorte

5. Métodos

El estudio se llevará a cabo en lactantes nacidos en el Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca" entre enero de 2025 y agosto de 2026. Se incluirán dos grupos: uno alimentado con lactancia materna exclusiva (LME) y otro con sucedáneos de leche humana (SLH), asignados según la elección materna. Se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia, con un tamaño de 40 lactantes por grupo. Se incluirán recién nacidos sanos, a término y con peso adecuado, excluyendo aquellos con malformaciones, enfermedades o complicaciones perinatales. Se eliminarán participantes con pérdida de seguimiento, uso de antibióticos o cambios en la alimentación definida.

6. Institución a implementar

Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca".

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, "Dr. Juan I. Menchaca" con folio 00106.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |